

TURIZM FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISHDA ICHKI MEXANIZMNING AHAMIYATI

Rustamov Xayotbek

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Turizm yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizm sohasi faoliyatini tartibga solishda ichki mexanizmning tutgan o'rni to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Turizm, ichki mexanizm, sektor, sayyohlik faoliyati, tartibga solish

Sayyohlik kompaniyalari faoliyatida operatsiyalar hajmi va xarakteri, bozordagi o'rni, faoliyatning ixtisoslashuvi va turizm bozorining boshqa shartlari bilan bog'liq jiddiy farqlar mavjud. Avvalo, turistik firmalar turoperatorlar va turagentlarga bo'linadi.

Turoperatorlar. Ular turistik mahsulotning ulgurji sotuvchilari bo'lib, turizm xizmatlarini ishlab chiqaruvchilar va ularning chakana sotuvchilari o'rtasida joy egallaydilar. Ommaviy turizm mahsulotini (inklyuziv turlar) yaratish uchun ular mehmonxonalar, restoranlar, transport kompaniyalaridan katta hajmdagi xizmatlarni sotib oladilar, shulardan belgilangan marshrutlar bo'yicha guruh va individual sayohatlar uchun turpaketlarni tuzadilar.

Turoperatorlar uyushgan turizmning asosiy generatorlari hisoblanadi. Ularning faoliyatining asosiy vazifalari bozor talabini o'rganish va qondirishdir. Ulgurji sayyohlik agentliklari o'z biznesini rivojlantirish uchun o'z brendi va mahsulotlarini ilgari surish, yuqori sifatli marketingni nazarda tutuvchi samarali savdo tarmog'ini yaratish uchun zarur bo'lgan katta moliyaviy resurslarni sarflashlari kerak.

Turoperatorlik faoliyati ixtisoslashuvining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat.

1. Xorijiy turistlarni qabul qilish va ularga xizmat ko'rsatishga ixtisoslashuv. Ushbu faoliyat bilan shug'ullanuvchi sayyohlik agentliklari qabul qiluvchi turoperatorlar deb ataladi. O'zlarining asosiy funksiyalarini bajarish uchun ular:

Mamlakatda mavjud turistik resurslarni bilish, mamlakatingizda turistik sayohatning o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumotga ega bo'lish yaxshi;

Chet ellik sayyohlar uchun to'g'ri (ma'lumotnoma) viza yordamiga ega bo'lish;

Turistik mahsulotingizni xorijiy turistik bozorlarda ilgari surish va sotish kanallariga ega bo'ling.

2. O'z mamlakati fuqarolarining xorijga turistik sayohatlarini tashkil etish bo'yicha ixtisoslashuv. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, ushbu operatsiyalar bilan

shug'ullanadigan turistik agentliklar manzil bo'yicha turoperatorlar deb ataladi. Ular qilishlari kerak:

Mamlakatingizdagi chiqish turizm bozorida yaxshi mavqega ega bo'lish, chet elga sayyohlik sayohatlarini vatandoshlaringizga targ'ib qilish va sotish qobiliyati;

Amalda har bir sayyohlik kompaniyasi o'zi uchun bozor talabining bir yoki bir nechta qulay va foydali segmentlarini tanlaydi, ular uchun o'zining turistik mahsulotini shakllantiradi, narxlarni belgilaydi, tegishli reklama va sotish kanallaridan foydalanadi. Talabning demografik, ijtimoiy-iqtisodiy va psixologik xususiyatlariga qarab, turoperatorlarning quyidagi xususiyatlariga qarab, turoperatorlarning quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ixtisoslashuvini kuzatishimiz mumkin:

- Yoshlar (o'quvchilar, talabalar);
- Keksa turizm (pensionerlar, faxriylar);
- Ommaviy turizm (o'rtacha daromadli odamlar uchun);
- Elita - VIP (yuqori daromadli odamlar uchun);
- Avtobus, inqiroz, avto, shior, velosiped va boshqalar;
- Ekskursiya - tarbiyaviy;
- Dam olish, davolash, sport bilan shug'ullanish maqsadida turizm;
- Biznes, kongress turizmi va boshqalar.

Sayohat agentlari ikkita asosiy funksiyaga ega. JST ta'rifi ko'ra, ular faoliyatining asosiy yo'nalishi axborot xizmatlarini ko'rsatishdir. Mijozlarning atigi 48 foizi qaerga sayohat qilishni xohlashlarini biladi, 35 foizi bu haqda noaniq tasavvurga ega, 17 foizi esa umuman yo'q. Sayohat agentlari potentsial xaridorlarni turistik hududlar, transport jadvallari, turar joy variantlari, joriy narxlar to'g'risida xabardor qiladi va sayohat xarajatlarini taxminiy baholashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. N.R.Zaynalov. Turizmda axborot texnologiyalari. (o'quv qo'llanma). -T.: «Voriz-nashriyoti», 2017.
2. Blog.feedspot.com Internet manbasi.
3. A.V.Kizim. Turizmda axborot texnologiyalari. (o'quv qo'llanma). – M.:”Астраханьский дом”, 2011.
4. www.tsn.ua/ru/tourism/top-10-poleznyh-mobilnyh-prilozheniya-dlya-turistov-367448.html

